

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПРЕДБОРСЬКИЙ В.А.

Пучок причин тінізації влади в Україні як інструментарій адекватного дослідження

Предметом дослідження є теоретичні аспекти дослідження пучка причин тінізації влади як системи гальмування соціально-економічного прогресу, ефективного реформування суспільних відносин.

Метою дослідження є визначення змісту пучка причин тінізації владних процесів антимодернізаційного розвитку.

Методи дослідження. У роботі застосовано сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження.

Результати роботи. У статті обґрунтована необхідність протидії системній тінізації владних відносин на підставі дослідження пучка причин та застосування ефективних засобів їх обмеження та локалізації, подолання розвитку процесів прискореної розбудови тіньової влади як головного тінізаційного чинника реформування.

Галузь застосування результатів. Система наук з галузі державного управління, широке коло методологічних аспектів соціально-економічних наук з проблем функціонального розвитку.

Висновки. Основні підсумки дослідження та його теоретичні результати можна звести до формулювання: 1) вихідною мегапроблемою дослідження тінізаційних владних механізмів є проблематика дисфункцій влади в Україні як системи гальмування соціально-економічного прогресу, ефективного реформування суспільних відносин самої влади; 2) одним із принципових аспектів дослідження є висновок про те, що при дослідженні причин тінізації влади в якості базового положення необхідна розробка особливої множини тренду, атракторів антимодернізаційного розвитку, притаманного відносинам вітчизняної тінізації влади, владного реформування.

Ключові слова: тінізація влади, особливості моделі держави «осілого бандита» в Україні, «автономна» тіньова держава, екстрактивні інституції влади, архаїзація владних відносин.

ПРЕДБОРСКИЙ В.А.

Пучок причин тенизации власти в Украине как инструментальный адекватного исследования

Предметом исследования являются теоретические аспекты исследования пучка причин тенизации власти как системы торможения социально-экономического прогресса, эффективного реформирования общественных отношений.

Целью исследования является определение содержания пучка причин тенизации властных процессов антимодернизационного развития.

Методы исследования. В работе применена совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, исторический, логический, что дало возможность обеспечить концептуальное единство исследования.

Результаты работы. В статье обоснована необходимость противодействия системной тенизации властных отношений на основе исследования пучка причин и применения эффективных средств их ограничений и локализации, преодоления развития процессов ускоренного построения «автономной» теневой власти как главного тенизационного фактора реформирования.

Отрасль применения результатов. Система наук из отрасли государственного управления, широкий круг социально–экономических наук с проблем дисфункционального развития.

Выводы. Основные итоги исследования и его теоретические результаты можно свести к формулировке: 1) исходной мегапроблемой исследования тенизационных властных механизмов является проблематика дисфункций власти в Украине как системы торможения социально–экономического прогресса, эффективного реформирования общественных отношений самой власти; 2) одним из принципиальных аспектов исследования является вывод о том, что при исследовании причин тенизации власти в качестве базового положения необходима разработка особенно–го множества трендов, аттракторов антимодернизационного развития, присущего отношениям отечественной тенизации власти, властного реформирования.

Ключевые слова: тенизация власти, особенности модели государства «оседлого бандита» в Украине, «автономное» теневое государство, экстрактивные институты власти, архаизация властных отношений.

PREDBORSKIJ V.A.

A bunch of reasons for tenizing authorities in ukraine as a tool for adequate research

The subject of the study is the theoretical aspects of the study of the bunch of reasons for shadowing power as a system of inhibition of social and economic progress, effective reform of social relations.

The purpose of the study is to determine the content of the bunch of reasons for shadowing the power processes of anti–modernization development.

Methods of research. A set of scientific methods and approaches, including systematic, historical, logical, was applied in the work, which made it possible to provide the conceptual unity of the research.

Results of the work. The article substantiates the need to counteract systemic shadowing of power relations on the basis of studying a bunch of reasons and using effective means of limiting and localizing them, overcoming the development of accelerated construction of an «autonomous» shadow power as the main shadow factor of reform.

Application of results. The system of sciences from the field of public administration, a wide range of socio–economic sciences with problems of dysfunctional development.

Conclusions. The main results of the study and its theoretical results can be summarized as follows: 1) the initial megaproblem of the study of shadow power mechanisms is the problem of power dysfunctions in Ukraine as a system of inhibition of social and economic progress, effective reform of public relations of the government itself; 2) one of the fundamental aspects of the study is the conclusion that the study of the causes of the shadowing of power as a basic position requires the development of a special set of trends, attractors of anti–modernization development, inherent in the relations of domestic shadowing of power, power reform.

Keywords: shadowing of power, features of the model of the state of «settled gangster» in Ukraine, «autonomous» shadow state, extractive institutions of power, archaization of power relations.

Постановка проблеми. Дослідження кризових особливостей сучасних процесів вітчизняного розвитку свідчить про наявність перманентного відтворення дисфункційної неспроможності інституційної структури суспільства, її системної нетранспарентності та тінізації, високої гальмівної спроможності щодо суспільного реформування. У чому причина наявності цього стійкого антимодернізаційного тренду щодо задоволення корінних суспільних інтересів, перманентної неспроможності влади щодо демонтажу пострадянського системного тренду, низької її суспільної дієздатності, чи є вони проявом лише стохастичної неефективності сучасного політико-економічного класу, чи є наслідками нездоланих довгострокових протиріч вітчизняного розвитку, сегментом світової змови щодо ліквідації вітчизняного суспільства?

Вимоги суспільства щодо протидії тіншовим суспільним процесам знайшли відображення в ряді важливих законодавчих, нормативно-правових актів держави, таких як: закони України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014–2017 роки» (2014), «Про запобігання корупції» (2014), укази Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією» (2003) та «Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції» (2005), постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки» (2015), інші відомчі акти з питань обмеження її зростання.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. До вітчизняних досліджень з теорії тінізації відносин влади належать праці В. Д. Базилевича, А. В. Базилюка, О. І. Барановського, В. М. Бородюка, Г. С. Буряка, З. С. Варналія, А. С. Гальчинського, Я. Я. Дьяченка, С. О. Коваленка, І. І. Мазур, В. О. Мандибури, О. В. Турчинова та ін. Значний внесок у розробку адміністративно-правових і кримінально-правових аспектів протидії тінізаційним проявам зробили вітчизняні вчені-юристи.

У той же час, у зв'язку з недостатнім системним вивченням явищ тінізаційних протиріч розвитку, перш за все у владному сегменті суспільних процесів, причин їх існування, історичних особливостей формування тіншової інституційної струк-

тури влади, потребують подальшого дослідження дисфункціональна структура влади, її гальмівні, антиреформістські спроможності, механізми наднаціонального тіншового тиску, що стають потужним тіншовим буфером на шляху здійснення системних суспільних реформ. Все це обумовлює необхідність розробки спеціальної теорії тінізації влади як вихідної полісистемної проблеми нездатності держави.

Метою статті є подальший дискурсивний розвиток вивчення сутності причинного та функціонального комплексу тінізаційного зростання влади, формування у зв'язку з цим спеціальної теорії її тінізації, її категоріального комплексу, предмета та об'єкта дослідження.

Виклад основного матеріалу. Аналіз широкої низки історичних вітчизняних суспільних трансформацій свідчить про наявність стійкого відтворення суттєвих протиріч між інтересами влади і широких верств населення у виборі способів, вихідних напрямків і засобів модернізації державно-владної сфери. Чергові сподівання на задоволення справжнього споконвічного національного інтересу щодо вивільнення потужних національних продуктивних сил, зняття з їх розвитку історичного заруку щодо деформації влади та системних жорстких обмежень на ефективність державно-владних рішень лишаються невиправданими, відбувається лише модифікація гальмівних протиріч, зміна модернізованої форми протистояння влади та суспільства. Пошук причин наявності закономірностей на обмеження глибини суспільних реформацій обумовлює необхідність дослідження особливостей їх механізмів, зокрема фундаментальних для суспільства протиріч процесів його модернізації, причин і факторів відтворення в них потужної системи соціальної деградації, закритості, тінізаційної асиметричності, зокрема щодо відносин влади та суспільства.

Дослідження причинності в процесах тінізації владних відносин не тільки є однією з базових складових системи теоретичних положень про тіншову владу, а й стрижнем розробки заходів державної політики щодо зниження рівня девіації у владних відносинах. Значною мірою саме рівень дослідження причинності є індикатором загального стану теоретичної та практичної довершеності всіх поверхів будівлі знань щодо де-тінізації владної діяльності.

Застосування системного підходу до визначення синергетично зв'язаної множини причин тінізації влади здатне підвищити теоретичний рівень дослідження причинності тінізаційного зростання.

На наш погляд, існує широкий спектр наступних декомпозицій причин тінізаційного зростання щодо систематичної нездатності держави в досягненні поставлених стратегічних цілей щодо прискорення розвитку ефективних реформацій: реальна реалізація стратегії ліквідації індустріального потенціалу країни, депопуляції, розпаду країни та знищення функцій інституцій держави; системна нерівномірність, асиметрія щодо доступу до ресурсів влади, а через них до всіх інших економічних ресурсів, гальмівний вплив синергетизму тиску модифікованого російського імперіалізму та архаїзованої маргінальної незалежності від імперської метрополії національної влади; сформування під впливом світової тіньової корпоративної філософії тіньової влади щодо системного виведення ресурсів країни за кордон, використання антиінвестиційної моделі розвитку; відтворення неоколоніальної фінансової залежності від зовнішніх запозичень, імперативної необхідності зовнішнього управління з боку західного капіталу та істеблішменту; недостатня інформаційна насиченість владних процесів (обмежена негентропійна насиченість), нетранспарентність, непрозорість їх механізмів; обмежені прямі та зворотні зв'язки, обмежений та недосконалий контроль над реакцією приватного сектора щодо його діяльності; обмежений та недосконалий контроль над реакцією приватного сектора щодо його діяльності; обмежений та слабкий контроль над бюрократією; обмеження, що накладені політичними процесами.

Головні та найнебезпечніші прояви гальмування суспільного прогресу, регресу соціально-економічних структур виявляються у сфері владних процесів як державних (міждержавних, надкраїнових), так і недержавних, у значному загальному зниженні їх рівня професіоналізму, розповсюдження кримінальної й напівкримінальної ідеології, антипатріотичних установок, здирництва, хабарництва, посилення в них авторитарних, кланових, силових методів керівництва, корупції, бюрократизму, втрат, зняття чи суттєвого зниження адекватного реаліям соціально-економічних процесів рівня адміністративного контролю над багатьма видами економічних явищ [1, с. 2].

Архаїзацією¹ (тіньовою деградацією адміністративно-владної діяльності) пояснюється й інший болісний для офіційної соціально-економічної структури суспільства процес зростання функціональної дисфункції владних інституцій, втрати стратегічної державно-владної перспективи розвитку, децентралізації адміністративних функцій влади, розмивання абсолютної монополії держави на легітимне насилля – створення альтернативних державі центрів влади, насамперед у вигляді організованої владної злочинності, позаправової діяльності недержавних військових угруповань тощо [2, с. 26–31].

До основних пучків причин, необхідність застосування яких, як множини засобів для адекватного дослідження тінізації влади, складного полісистемного соціально-економічного явища, тінізаційного переродження влади в Україні, є наступні:

1) причина формування влади в Україні на основі модифікованої моделі держави «осілого бандита»;

2) причина наявності особливого тінізаційного обтяження влади у вигляді існування «автономної» тіньової влади;

3) причина наявності у влади особливих екстрактивних інституцій за Д. Аджемоглу та Дж. Робінсоном.

Усі ці фактори історично, онтологічно, паралельно та послідовно формують особливий кризовий тінізаційний режим влади, що утворює «залізобетонне» тінізаційне розмежування влади і народу в країні.

Існує безліч різноманітних теорій, що по-різному пояснюють походження держави, природу державної влади, генетичну спрямованість її механізмів, цілей та функцій історичного розвитку. Слід зазначити, що якщо прослідкувати розвиток сучасних національних держав, то їх моделювання Н. Мкіавеллі, Ж. Боденом, Т. Гоббсом, Дж. Локком та іншими здійснювалося у біфуркаційній епохи історії своїх народів, і це, природно, не

¹ Архаїзація (історичне повернення, соціально-економічне субдукційне гальмування), категорія, дослідження якої має суттєве значення для розуміння наслідків модернізації у залежних країнах, – це процес розвитку у залежних, некапіталістичних країнах під впливом модернізаційного тиску розвинутих країн – явища своєрідної цивілізаційної субдукції не стільки власне вестернізованих, модернізаційних порядків, скільки таких псевдомодернізаційних суспільних ретроградних, архаїчних перетворених укладних форм із системних трендів попереднього розвитку, з якими ці залежні периферійні країни у домодернізаційний період не стикалися чи стикалися лише в обмеженому обсязі. У цих країнах процес модернізації є джерелом утворення величезного обсягу перетворених (тіньових) економічних форм.

могло не накласти свій відбиток на особливості методології сформульованих ними парадигм, моделей чи концепцій держави та влади.

Існуючі теорії держави умовно можна поділити на чотири групи: про сутність держави, про її цілі та задачі, про засоби та методи її діяльності, про протиріччя становлення і тренди їх подальшого розвитку. Оскільки різні аспекти держави існують в тісній взаємодії і взаємообумовленому існуванні, то теорії, що відносяться до різних груп, утворюють різні сполучення цих аспектів змісту.

Серед теорій, що відносяться до сутності держави, слід виділити наступні.

Теорія еліт. Вона виникає на початку ХХ ст. завдяки роботам В. Парето, Г. Моска, які досліджують роль та значення окремої групи людей, невеликої тісно згуртованої частини суспільства (еліти), її вплив на різні сфери суспільного життя. Вільфредо Парето висунув концепцію «зміни еліт», згідно з якою основою суспільних процесів є боротьба еліт за владу. За цією теорією політика поділяється на дві сфери, опозиційні одна до одної. В одній з них головне місце посідає еліта, правляча меншість, в іншій – підкорена більшість. Тільки еліта здатна на ефективну політичну діяльність, тільки вона може забезпечити справжню свободу, прогрес, гармонійний розвиток, справедливість в суспільстві.

Технократична теорія. Виникла в 20-х роках нашого століття та отримала значне розповсюдження в 60–70 роки. Вперше технократичну теорію висунув американський економіст Т. Веблен. У праці «Інженери і система цінностей» (1921) він стверджував про необхідність передати управління виробництвом технічним спеціалістам, виходячи з раціональної ідеї про невідповідність інтересів фінансової олігархії потребам розвитку науки та техніки. По суті справи, дана теорія є однією з інтерпретацій теорії еліт.

Першу цілісну концепцію про вплив науки, виробництва та технічних фахівців на соціально-політичний розвиток створив А. Сен-Симон. Прихід до влади носіїв наукового знання розглядався ним як закономірний результат суспільного розвитку. Враховуючи значення впливу науково-технічної революції на життя суспільства, керівництво державою має здійснюватися кращими представниками науково-технічної інтелігенції, що приводить до виникнення нової суспільно-політичної системи – технократії.

Теорія «держави загального добробуту». Вона виникла після другої світової війни і знайшла свій розвиток у працях Д. Кейнса (в 30-х роках), Д. Мюрдала, А. Пігу, К. Боулдінга, В. Мунда та інших. Сутність теорії виявляється в тому, що сучасна держава стала надкласовою, реалізує інтереси всіх прошарків населення, забезпечує для людей такі соціально-економічні умови розвитку, котрі стали для них стимулом у сприйнятті існуючого суспільного устрою. Термін увійшов у вжиток протягом 1940-х років, у той час, коли швидко зростала роль держави в цій сфері (особливо в розвинутих країнах Заходу), існування певної форми держави загального добробуту приймається більшістю сил усього політичного спектру, а докорінно заперечують її тільки прихильники доктрини свободи волі, лібертаріанці, для яких вона уособлює порушення прав тих, хто має сплачувати податки для забезпечення її функціонування.

Теорія правової держави. Суть концепції правової держави полягає в аналізі співвідношення держави та особистості. Основне положення цієї теорії виявляється у твердженні: в будь-яких ситуаціях інтереси особистості мають пріоритет перед інтересами держави. Це вихідний принцип правової державності, принцип гуманізму. Одним з перших в новий час актуальність даному твердженню надав автор фундаментальної філософської та політичної ідеї І. Кант (XVIII ст.).

Теорія конвергенції. Теорія з'являється у 50–60-х роках ХХ ст. (роботи Д. Гелбрейта, Р. Арона, Я. Тінбергена, У. Росту та ін.). Теорія розглядала взаємний вплив та взаємну дифузю держав капіталізму та соціалізму, на основі якої з'явиться нове єдине суспільство, побудоване на поєднанні позитивних якостей обох суспільних систем. Прихильники теорії обґрунтували її, посилаючись на об'єктивну тенденцію до інтернаціоналізації економічної, політичної та культурної сфер у сучасну епоху, на всесвітній характер сучасної науково-технічної революції, на початкову потребу у спільному вирішенні загальнолюдських глобальних проблем [3, с. 232–235].

До одних із найбільш методологічно цікавих теорій держави відноситься опозиційна пара – природна держава (держава обмеженого доступу) та держава відкритого доступу. Природна держава покликана вирішити проблему насилля, створюючи правлячу коаліцію, що обмежує доступ до найбільш цінних ресурсів – землі, праці,

капіталу, бізнесу, інформації, доступ та контроль над цінними видами діяльності – такими як торгівля, релігія чи освіта, – надаючи його тільки елітам. Створення монополії, на цій основі отримання ренти через обмеження доступу до ресурсів, є системоутворюючим фактором, що утримує елітну коаліцію разом, надаючи можливість елітним групам виконувати свої функції та утримуватися від широких перерозподільчих процесів всередині еліти. Обмеження доступу до організаційних форм має ключове значення для природної держави, оскільки обмеження доступу не тільки утворює стрибок вартості через виключні привілеї, що мають еліти, але й напряду підвищує цінність цих привілеїв, роблячи еліти більш продуктивними завдяки їх організаціям.

Держава з обмеженим доступом є природною, оскільки на протязі майже всіх останніх десяти тисяч років для суспільства, що складається із більш ніж декілька сотен людей, вона фактично стала єдиною формою устрою суспільства, що в змозі забезпечити функції збереження внутрішньої та зовнішньої безпеки, акумуляції ресурсів на найважливіші його потреби. До природних держав відноситься широка різноманітність суспільств – від Месопотамії III тисячоліття до н.е., Британії при Тюдорах та сучасних пострадянських держав, однак сутність цих суспільств в них дуже різна. Порядок обмеженого доступу – це не особливий набір політичних, економічних, юридичних, культурних або релігійних інститутів. Це фундаментальний спосіб організації та розвитку держави та суспільства, базовий спосіб взаємовідносин еліти та людини.

Для природних держав притаманні організаційні форми, що побудовані за типом відносин патрон-клієнт. Відносини в природних державах є дискреційними, особистісними. Це, зокрема, виявляється в тім, що у відносинах ієрархії еліти представники невеликих груп із власного її сегменту знають один одного завдяки прямому особистому контакту та історії взаємодії. Ці елітні кола сплетені в єдині корпорації, в яких всі особи знайомі і зв'язані з іншими представниками еліти, що перебувають у верхніх поверхах соціальної ієрархії, в тому числі й у владному їх сегменті. Ієрархії еліт відрізняються рівнем централізації владних функцій – від гостро централізованої пірамідальної структури з вертикаллю влади, що виходить від короля чи двору, до більш плоских, з більш горизонтально розвинутими мережами еліт.

Еліти держав з обмеженим доступом знаходяться на верхівці соціальної ієрархії в суспільстві, але також включені у відносини патрона і клієнта, які розповсюджуються зверху донизу на решту суспільних відносин. Ієрархія всередині еліт репрезентує загальну модель ієрархії організацій, які вони представляють. Найбільш значне джерело монопольної ренти, що зв'язує інтереси еліт в загальний інтерес, – це рента, що надходить від їх організаційних спільнот. Відносини патрона і клієнта поєднують в собі елементи неформальних і формальних (контрактних) організацій. Це одночасно і неформальні (тіньові) відносини, побудовані на механізмах особистих стосунків між лідерами елітних груп та їх клієнтів, і більш формальні організації, де лідери мають можливість використовувати доступ до тристороннього улагодження внутрішніх конфліктів за допомогою звернення до панівної коаліції.

Альтернативною формою суспільного устрою по відношенню до природної держави (держави обмеженого доступу) є держави відкритого доступу.

При режимі відкритого доступу політичні, економічні, юридичні та соціальні механізми визначають набір силових структур, які можуть легітимно застосовувати насилля, а також набір політичних організацій, які контролюють застосування насилля, тобто політична система обмежує доступ до засобів насилля; відкритість економічного і соціального доступу забезпечує відкритість доступу до політичної системи; надійні заборони на використання насилля як засобу конкуренції підтримують відкритість економічного та соціального доступу; нарешті, політична та судова системи забезпечують підтримання заборон на використання насилля. Подібним чином, відкритий доступ до організацій у всіх підсистемах суспільства підтримує режим їх конкурентного функціонування. Конкуренція у всіх системах, в свою чергу, допомагає підтримувати відкритий доступ.

Режими відкритого доступу суттєво відрізняються один від одного, і цю різницю можна прослідкувати як на протязі 150-річної історії їх існування, так і в будь-який даний момент сучасності. Одні з них мають парламентську форму правління, тоді як інші – президентську; одні є невеликими торговими державами, інші – великими країнами зі складною, диверсифікованою економікою. У той же час всі режими відкритого доступу

мають ряд загальних характеристик. По-перше, у режимах відкритого доступу громадяни поділяють системи переконань, що конституують рівність, спільний доступ і загальну участь в доступі до ресурсів. Для підтримки цих переконань всі порядки відкритого доступу використовують інститути і проводять політику, що дозволяє розподіляти вигоду і знизити індивідуальні ризики участі в ринковій діяльності, що включають загальну освіту, набір програм соціального страхування, а також розвинуту соціальну інфраструктуру і великий обсяг суспільних благ. По-друге, політичні партії борються за доступ до влади на конкурентних виборах. Успішне функціонування партійної конкуренції залежить від відкритого доступу, якому сприяє економіка досконалої конкуренції і громадянське суспільство, діяльність якого забезпечує система недержавних, самоврядних організацій, що представляють найширший спектр суспільних інтересів і можуть мобілізувати самих різних виборців, у випадку якщо правлячий режим буде намагатися зміцнити свої електоральні позиції шляхом створення ренти, обмеження доступу або примусу. По-третє, ряд інститутів і систем стимулів створюють додаткові витрати для правлячої партії, яка намагається зміцнити своє становище шляхом систематичного створення ренти (не лише в економічному сенсі – В.П.) і обмеження доступу: систематичне створення ренти веде до економічного спаду і зниженню податкових надходжень. Мобільні ресурси полишають країну, що веде до погіршення її конкурентних позицій на міжнародних ринках. Подібна реакція створює прямі витрати для режиму, який намагається обмежити доступ, і надає опозиції конкурентну можливість залучити голоси виборців, щоб повернутися до влади.

Всі режими відкритого доступу в основному безособові. Ці суспільства мають тільки такий тип уряду, який може систематично надавати громадянам і організаціям послуги та блага на безособовій основі, тобто не звертаючи увагу на соціальний стан громадян або ідентичність і політичні зв'язки керівництва організацій та їх патронів. Програми страхування по безробіттю насправді приносять користь тим індивідам, хто недавно втратив роботу, а не людям з гарними зв'язками або клієнтам могутніх патронів. Важливою особливістю безособистості є верховенство права: громадянські права, справедливість і захист

зв'язані правилами і є неупередженими. Економіка в цих державах також визначається наявністю безособистого обміну.

Нарешті, порядки відкритого доступу не можуть легко маніпулювати інтересами. Оскільки порядки відкритого доступу надають суспільні блага всім громадянам, цим державам складніше примушувати потенційних опонентів до своєї підтримки погрозами позбавити їх доступу до важливих послуг, якщо вони цього не зроблять. З іншої сторони, порядки відкритого доступу не можуть маніпулювати інтересами також і в зв'язку з тим, що повноваження уряду в цих державах обмежені: їх конституції створюють те, що соціальні мислителі іноді називають сферою приватних справ поза досяжністю уряду. Громадянські права, наприклад, обмежують дії уряду таким чином, щоб забезпечити індивідам свободу від політичних маніпуляцій та переслідувань [4].

Перехід від держави з обмеженим доступом до держави відкритого доступу відбувається у два етапи. На першому з них відносини всередині пануючої елітної коаліції трансформуються із особистісних у безособистісні, а потім подібний устрій розповсюджується на більш широкі структури суспільства. Перехід починається за природної держави, тому перші кроки повинні відповідати логіці природної держави і особистісних взаємовідносин. Безособистісні взаємовідносини еліти можуть розвинути всередині природної держави шляхом зміни формальних правил, перетворюючи привілеї еліти у права. Коли в природній державі розвиваються інститути, організації і переконання, що дозволяють елітам відноситися один до одного безособистісно, тоді це суспільство знаходиться на порозі. На другому етапі, тобто власне етапі переходу суспільства, що знаходяться на порозі, продовжують перетворювати взаємовідносини всередині еліти. Створення інститутів, які формально захищають безособистісні ідентичності еліти і доступ еліти до організацій, дозволяє розповсюдити ті ж самі права на більш широкі прошарки населення [4]. Однак у зв'язку з тим, що Україна відноситься до природних держав, точніше до тих з них, для яких є характерними поглиблене кризове протиріччя між елітою і суспільством, протиріччя всередині еліти, слід розглянути цей конкретний вид природних держав.

Модель української держави близька до виду моделей природних держав, що отримали наз-

ву «держава осілого (стаціонарного) бандита». У відповідності з даною теорією М. Олсона авторитарна держава асоціюється з «осілим бандитом», так як вища влада насильницьким, позаправовим шляхом відбирає у мешканців на визначеній території частину доходів у вигляді податків, що утворюють форму окупаційної данини.

Оскільки держава – «осілий бандит», до походження якої можна віднести нормандську теорію про походження влади в Київській Русі, привласнює собі частину суспільного продукту у вигляді податку–грабунку, їй (державі) є вигідним забезпечити населення не тільки захистом від зовнішньої загрози, але й іншими благами, що це населення не може отримати від ринку. В даний час широко розповсюджено розуміння того, що ринок не в здатності забезпечити багаточисельне населення такими благами як контроль за стихійними лихами, пандемічними захворюваннями, захистом від агресора – благами, якими неминуче скористаються широкі маси населення. Забезпечення цими благами є раціональною метою «осілого бандита», оскільки він отримує суттєву вигоду у вигляді зростання податкових надходжень від будь-яких суспільних благ, які сприяють підвищенню продуктивності економіки чи зростанню населення, що контролюється ним [5].

Реальна модель української влади має ряд обтяжливих характеристик, що погіршують умови та результати владної діяльності.

До найбільш важливих сутнісних характеристик модифікованої моделі «осілого бандита» за українських умов, що визначають головні рушійні протиріччя трансформаційної кризи влади, слід віднести протиріччя у ланках «автономна (закриті, тіньові ланки) правляча влада – офіційна влада позаправлячого клану, «правляча кланова влада – еліта», «правляча влада – суспільство». Основні девіаційні характеристики цих протиріччя зв'язані з наявністю вкрай замкненої, ізольованої (структурно та функціонально), закритої, тіньової системи правлячого владного клану, що вкрай асиметрично монополізує основні домінуючі ресурси влади та бізнесу.

На відміну від існуючих – домінуючих у світі трендів розвитку центральної державної влади, що об'єктивно набувають підвищену публічність, відкритість, транспарентність, українська центральна державна влада (в особі «автономної держави осілого бандиту»), що у формі малої кланової

адміністративно–олігархічної групи діє за трендом узурпації ресурсів влади, вкрай закритою, не-транспарентною, ізольованою «автономною» (від офіційної влади, позаправлячої еліти, суспільства) структурою влади, яка сформована паразитичною компрадорською буржуазією, логіка розвитку якої неминуче виштовхує її за межі закону. Модель «осілого бандита» за українських реалій на підставі узагальнення багатовікової історичної тяглості генетичної природи влади модифікується у більш жорстку, корупційногенну вихідну модель – модель автономного (від офіційної влади, суспільства) бандита–конкістадора, що здійснює соціально–економічну інвазію в політичній структурі, влади, бізнес, ЗМІ, суспільство задля масштабного, перманентного макроперерозподілу ресурсів влади, бізнесу, інвестицій на свою користь.

Обсяжна поява експлоярних, перетворених тіньових форм, зокрема «автономної» тіньової влади, відбиває розвиток особливого режиму формування, самоорганізації соціально–економічної системи селянської цивілізації під тиском домінуючих систем, її реакції на зовнішні впливи, із–за досягнення в специфічних умовах вищої впорядкованості та цілісності динамічної поведінки та стійких станів – атракторів.

Соціально–економічна система має широкий комплекс генетично визначених архетипів режимів еволюційної поведінки в залежності від значень певних внутрішніх і зовнішніх параметрів функціонування (вони називаються керуючими). Різним режимам відповідають різні варіанти архітектоники складних економічних механізмів, що запроваджують комплекс асимільованих архетипів і реалізуються відповідно до характеру зміни керуючих параметрів. У залежності від цього система «обирає» той чи інший режим.²

Розвинута «автономна» тіньова влада, як діалектичний результат кризової незавершеної модернізації, архаїзації попереднього історичного розвитку влади – це замкнена офіційно, залаштункова, тіньова зона влади, синергетично інтегрована тіньовим бізнесом, плутократією, олігархією,

² Динамічна система може характеризуватися тою чи іншою сукупністю параметрів, кожен з яких приймає значення з певної множини. Область значень усіх таких параметрів становить простір станів цієї системи. Виявляється, що автономна поведінка дуже широкого класу динамічних систем влаштована так, що приводить систему до певного підпростору станів, в якому вона стійко перебуває, тобто під час руху не виходить за межі згаданого підпростору. Цей підпростір і є аттрактор. Зовнішні впливи можуть вивести систему з її аттрактора, однак, коли вони припиняють дію, вона знову повертається до нього.

базовий (у межах тінзаційного простору) системоутворюючий сектор владної структури, сектор інституційної асиметричності, викривленості, клановості, що визначає головні інтереси, виробляє та приймає державно-владні рішення, активізує протиріччя між владою та суспільством, тінзуючі фактори суспільного розвитку. Це синергетична форма утворення та розширення міжсекторного розламу в суспільстві незавершеної модернізації, що покладена на підсилення потоку гібридизації (синкретизму) влади, бізнесу плутократії. Особливості конкретної соціально-економічної форми тінзового автономного сектора залежить від відповідних модифікацій цього сектора за конкретно-історичних умов формування.

Змістом категорії «автономна» тінзова влада, таким чином, є владні, вкрай нетранспарентні закриті, кланові інституційно нелегітимні тінвові відносини для обмеженого кола осіб з владного клану та зовнішнього управління, забезпечених олігархічними, плутократичними, бізнесовими, політичними корпоративними із світового закулісся зв'язками з представниками зовнішньорядового істеблішменту, корупційними (у тому числі наднаціонального рівня), родинними зв'язками з вищими щаблями адміністративної, судової влади, правоохоронних органів, політичних партій, ЗМІ; відсутністю економічної, політичної конкуренції в поєднанні з тінвовою системнокорупційною монополією на експлуатацію державно-владного ресурсу, не обмеженим доступом до експлуатації національних ресурсів країни, функціонування державної влади. У цих умовах корупція набуває системного характеру, стає неодмінним атрибутом адміністративно-владної системи, іманентним способом її регуляції.

Форма прояву автономного сектора всередині офіційної держави органічно набуває ознак організованих форм девіаційної діяльності, у тому числі злочинної – альтернативних тінзових центрів влади, разом із тінвовим силовим забезпеченням. «Автономна тінзова влада» – це вкрай закрита сфера владно-бізнесових відносин, що монополізована синкретизмом владно-олігархічних структур, котрі мають на меті отримання надвисоких рентних доходів за допомогою використання значною мірою, тінзового монопольного адміністративно-владного ресурсу, спекулятивного фінансового капіталу. Вона є головним гальмом суспільного реформування та соціально-економічного зростання.

Таким чином, діалектична логіка становлення та розвитку «автономної тінзової влади» на попередніх етапах призвела до виникнення сучасного архаїзованого, небезпечного явища паразитарної «автономної» тінзової влади (паразитарної автономної влади всередині офіційної). Межі її поширення визначаються синергетичним впливом двох інтегрованих факторів – потужностей тінзової влади та бізнесу. «Автономна тінзова влада», перекладаючи свою частку фіскального тягаря на плечі ординарної, архаїзує її та змушує останню шукати можливостей виживання за допомогою наведеної тінзації.

Набуття тінвовим парасуспільством паралельної тінзової реальності щодо розвинутих тінзових проявів свідчить про наявність нового тінзового технологічного базису як змісту дисфункційного розвитку цього процесу. Таким є становлення криміногенно-інноваційного типу тінзового зростання [6].

Одним із суттєвих факторів економічного зростання є наявність екстрактивних інститутів влади як причина тінзації влади, ефективних інститутів влади як стимулів для розширеного відтворення економічної активності щодо залучення все більш широким контингентом населення до економічної та бізнесової діяльності, все більш широкого відтворення якостей особистого фактора виробництва у вигляді нагромадження та використання їх професійних чеснот і навичок, при цьому розширенні права вибору – де саме працювати, на що саме пред'являти ефективний попит – за кожною окремою особою. Подібні інститути влади слід назвати інклюзивними [7, с. 105]. Частиною інклюзивних інститутів влади обов'язково є захищені права приватної власності при повноті визначеності прав власності – наявності повноти елементів («пучків» – за визначеннями Р. Коуза, А. Алчіана та ін.) права власності. Наявність захищеного права приватної власності передбачає реалізацію принципу примата верховенства права, розвинутої системи правосуддя, в тому числі й щодо захищеності від корупції; рівних можливостей для участі всіх громадян в економічній активності, вільний вхід на ринок та вихід з нього нових компаній.

На відміну від інклюзивних, екстрактивними [7, с. 104–108] інститутами влади є такі, що спрямовані на забезпечення розширеного відтворення асиметрії у суспільстві щодо статків, доходів, забезпечення права власності, експлуатації

більшої частини суспільства на користь владної меншості, її максимального збагачення, забезпечення тотальних її позаправових переваг у всіх сферах життєдіяльності. Наявність «автономної» тіньової влади, застосування моделі держави «осілого бандиту» є одним із найсуттєвіших синергетичних чинників існування екстрактивних інститутів в національному суспільстві, забезпечення їх функціонування у тіньовому режимі.

Таким чином, змістом синкретизму гострокризової форми моделі «осілого бандиту» двоєвладдя «автономії» (від відповідальності перед суспільством, законом) держави та тіньового, паразитарного (олігархічного) сектора з екстрактивними інститутами влади є відносини монополізації адміністративно-економічного, бізнесового, політичного ресурсу для обмеженого кола осіб, забезпечених олігархічними, політичними відносинами, корупційними та родинними, партійними зв'язками з вищими щаблями адміністративної та судової влади, правоохоронних органів, відсутністю економічної, політичної, кадрової конкуренції в поєднанні з необмеженим доступом до національних ресурсів країни. Форма існування симбіозу елітного сектора та «автономної» влади набуває в сучасності поширеної домінуючої форми тіньового парасуспільства – альтернативного нелегітимного, другого, тіньового центру влади та суспільного розвитку. В цих умовах корупція набуває системного характеру, стає неодмінним мегаатрибутом адміністративної системи, іманентним способом її регуляції. Тіньове парасуспільство – це закрита бізнесово-владна сфера суспільства, що монополізована олігархічними структурами, котрі мають на меті набуття політичного впливу та надвисоких доходів за допомогою використання значною мірою спекулятивного фінансового капіталу. Існуюча як пануюча тіньова структура, тіньове парасуспільство утворює, відповідно до своїх потреб, й тіньову політичну, судову, правоохоронну, соціально-економічну інфраструктуру, що зумовлює тіньовий режим функціонування рядових суб'єктів господарювання.

У сучасній Україні, в інших країнах СНД створено такий тіньовий, кланово-олігархічний, прихований, другий (по відношенню до офіційного) двоєвладний сектор, котрий, значною мірою, має для суспільства суто паразитарний тіньовий паралельний характер, що знайшло своє відо-

браження, зокрема в явищі паралельної тіньової реальності. В нашій країні, суспільно якої перебуває в стані незавершеної модернізації, для якого притаманними є «відсутність чітких кордонів між сферами діяльності» та гібридизація влади, всі компоненти якої – політика, великий бізнес, адміністративно-владні функції, кримінальна діяльність – злиті в єдине ціле. Як наслідок формується соціально-економічна модель трансформаційних процесів, в якій відбувається монополізація елітною автономною владою політичних, адміністративних і економічних функцій держави, що забезпечує нейтралізацію потенційних форм контролю та регулювання з боку держави за цим сектором, знищується конкурентний економічний простір. Виведення «автономної держави» з-під контролю держави, що означає її тінізацію, одночасно тінізує й діяльність інших – ординарних секторів влади через наведену форму тінізації. «Автономна» держава, перекладаючи свою частку фіскального тягаря на плечі ординарної економіки, змушує останню шукати можливостей виживання за допомогою наведеної тінізації.

Висновки

До основних пучків причин, необхідність застосування яких, як множини засобів для адекватного дослідження тінізації влади, складного полісистемного соціально-економічного явища, тінізаційного переродження влади в Україні, є наступні:

1) причина формування влади в Україні на основі модифікованої моделі держави «осілого бандита»;

2) причина наявності особливого тінізаційного обтяження влади у вигляді існування «автономної» тіньової влади;

3) причина наявності у влади особливих екстрактивних інституцій за Д. Аджемоглу та Дж. Робінсоном.

Усі ці фактори історично, онтологічно, паралельно та послідовно формують особливий кризовий тінізаційний режим влади, що утворює «залізобетонне» тінізаційне розмежування влади і народу в країні.

Змістом синкретизму гострокризової форми моделі «осілого бандиту» двоєвладдя «автономії» (від відповідальності перед суспільством, законом) держави та тіньового, паразитарного (олігархічного) сектора з екстрактивними інститутами влади є відносини монополізації

адміністративно–економічного, бізнесового, політичного ресурсу для обмеженого кола осіб, забезпечених олігархічними, політичними відносинами, корупційними та родинними, партійними зв'язками з вищими щаблями адміністративної та судової влади, правоохоронних органів, відсутністю економічної, політичної, кадрової конкуренції в поєднанні з необмеженим доступом до національних ресурсів країни. Форма існування симбіозу елітного сектора та «автономної» влади набуває в сучасності поширеної домінуючої форми тіньового парасуспільства – альтернативного нелегітимного, другого, тіньового центру влади та суспільного розвитку. В цих умовах корупція набуває системного характеру, стає неодмінним мегаатрибутом адміністративної системи, іманентним способом її регуляції. Тіньове парасуспільство – це закрита бізнесово–владна сфера суспільства, що монополізована олігархічними структурами, котрі мають на меті набуття політичного впливу та надвисоких доходів за допомогою використання значною мірою спекулятивного фінансового капіталу. Існуюча як пануюча тіньова структура, тіньове парасуспільство утворює, відповідно до своїх потреб, й тіньову політичну, судову, правоохоронну, соціально–економічну інфраструктуру, що зумовлює тіньовий режим функціонування рядових суб'єктів господарювання.

Список використаних джерел

1. Армия погибших от фальсификата. Потребитель. 2004 (30 янв.). С. 2.
2. Предборський В. А. Розвиток тіньового ринку торгівлі людьми як наслідок процесів архайзації соціально–економічної структури. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Наук.–дослід. економ. ін–ту Мін–ва економіки України. К., 2010. Вип. 9. С. 26–31.
3. Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Лазарева. М. : Юрист, 1994. 360 с.
4. Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. URL: http://www.telenir.net/delovaja_literatura/nasilie_i_socialnye_porjadki/index.php.
5. Бренделева Е. А. Институциональная экономика. URL: www.studfiles.net.
6. Предборський В. А. Системна дисфункція влади як фактор утворення тіньового парасуспільства. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр.

Державного наук.–дослід. ін–ту інформатизації і моделювання економіки Мінекономрозвитку України. К., 2018. № 4. С. 14–22.

7. Аджемоглу Д., Робинсон Дж. Почему одни страны богатые, а другие бедные. М. : Изд–во АСТ, 2016. 693 с.

References

1. Armyia pohybshykh ot falsyfykata. Potrebytel. 2004 (30 yanv.). S. 2.
2. Predborskyi V. A. Rozvytok tinovoho rynku torhivli liudmy yak naslidok protsesiv arkhazatsii sotsialno–ekonomichnoi struktury. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Nauk.–doslid. ekonom. in–tu Min–va ekonomiky Ukrainy. K., 2010. Vyp. 9. S. 26–31.
3. Obshchaia teoriya prava y hosudarstva / Pod red. V. V. Lazareva. M. : Yuryst, 1994. 360 s.
4. Nort D., Uollys D., Vainhast B. Nasylye y sotsyalnye poriadky. URL: http://www.telenir.net/delovaja_literatura/nasilie_i_socialnye_porjadki/index.php.
5. Brendeleva E. A. Ynstytutsyonalnaia ekonomyka. URL: www.studfiles.net.
6. Predborskyi V. A. Systemna dysfunksiia vlady yak faktor utvorennia tinovoho parasuspilstva. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Derzhavnoho nauk.–doslid. in–tu informatyzatsii i modeliuvannia ekonomiky Minekonomrozvytku Ukrainy. K., 2018. № 4. S. 14–22.
7. Adzhemohlu D., Robynson Dzh. Pochemu odny strany bohатыe, a druhye bedные. M. : Yzd–vo AST, 2016. 693 s.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

професор кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, д.е.н., професор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Данные об авторе

Предборський Валентин Антонович,

професор кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, д.э.н., професор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Valentin Predborskiy,

professor of the department economic theory NAU, doctor of economics, professor,
e-mail: prvika2015@gmail.com